

ПЛОСКОЕ СОЛНЦЕ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ РАБОТАЮЩИЙ ПАРАМЕТРЫ

А. Даулетбаева , Р. Айтбаев

Аннотация : Тепло в этой статье поставляют в системах плоский солнце коллекционеров работа параметры сегодня состояние уровень текущий из вопросов один Считается особенно этот проблемы решение в достижении их оптимизация отдельно важность занятие он сказал, что

Ключевые слова: теплоснабжение, плоское солнце. коллекторы, солнечные от энергии, солнечное теплоснабжение с искусственной насосной циркуляцией, возобновляемые источники энергии, в системах теплоснабжения

Солнце в мире одно из наиболее приоритетных направлений практического использования энергии - Солнечный нагревать поставляют системы. Развитый страны, включая США, Китай, Индию, Японию, Германию, Швецию и Россию нравиться в Штатах, солнце от энергии использовать в поле научный В исследованиях он имеет высокую экономическую эффективность, дешевую и простую солнечную энергию. коллекционеры и системы создавать, их цена и из них использовать во время тратить затраты снижаться проблемы лидер происходит . В связи с этим плоская солнечная энергия в системах теплоснабжения коллекционеров работа параметры оптимизация через их эффективность увеличивать важное

значение занятия достаточно.

мира лидер научный в центрах Солнечный нагревать поставлять системы улучшить в частности плоский солнце коллекционеров работа параметры оптимизация через их эффективный Джини увеличивать новый методы создавать направленный научный исследования брать идет Этот в направлении один и два контурный, естественный термосифонная и искусственная насосная циркуляция солнечного теплоснабжения системы тепло в солнечном контуре перевозчик маленький с расходами производительность и требовать сделанный до температуры один раз разогрев за счет большинства солнечных коллекторов, обеспечивая оптимальный режим эффективный Исследования по моделированию ростовых процессов являются приоритетными подсчитывается. В то же время в системах солнечного теплоснабжения солнце радиация стационарный не случилось приходить высадить в данных обстоятельствах естественный модель термосифонной циркуляции и солнечные коллекторы нагревать работа выпускать производительность определить метод улучшать- напряжение как одна из неотложных задач подсчитывается.

Широкие преимущества возобновляемых источников энергии в нашей республике контакт и эффективность увеличивать помощь давать новый технологии о проведении исследований по созданию с и их практическому применению широкий объем меры сделанный повышается. 2022-2026 гг. годами намеревался Новый Узбекистана разработка в стратегии, в том числе «Бесперебойное обеспечение электроэнергией экономики» и «Зеленый активное внедрение «экономичных» технологий во все отрасли, экономию

повысить энергоэффективность яхты на 20 процентов»¹ обязанности по определенным. Это задание сделанный в повышении в частности снова возводить строительство новых производственных мощностей на основе возобновляемых источников энергии Риш и модернизация существующих, в т.ч. теплоснабжение оптимизация рабочих параметров плоских солнечных коллекторов в системах сделать через их эффективность увеличивать важный. Считается

Оптимизация параметров работы плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения через их эффективность увеличивать направленный исследования мира лидер выше образование институты и научный в центрах в частности Университет из Висконсин – Мэдисон (США), Шанхай Цзяо Утро Университет (Китай люди Республика), индийский институт из Технологии Дели (Индия), индийский Институт из Технологии Рурки (Индия), Национальный Технологический институт Хамирпур (Индия), Тамканский университет (Тайвань), Университет из Танта (Египет), Университет Национальность Малайзия (Малайзия), Центр альтернативной гидроэнергетики (Индия), Сианьский университет Цзяотун (Китай люди Республика), , Король Монгкута Университет из Технологии Тонбуре (Таиланд), Университет из Токио (Япония), "МЭИ" Национальный исследовать в университете (Российская Федерация), Российская академия наук, Сибирь Кафедра НИИ теплофизики, Узбекистан "Физика-Солнце" ИИХБ АН (Республика Узбекистан каси), в Ташкентском архитектурно-строительном институте (Республика Узбекистан si) и Ферганский политехнический институт (Узбекистан). в микромире ведется.

Мир на практике Солнечный обогрев системы дизайн и гелий устройств улучшен конструкции считать и протекающие в них гидродинамические и тепловые процессы Разработаны методы ускорения. Солнечные обогреватели для квадроциклов эффективность увеличивать функции обучение один ряд ученые, особенно Dj.A. Даффи, Ю.А. Бекман, С.А. Кляйн, Г.О. Лофф, Х.С. Хоттел, Дж. Рассматривается в работах Твиделла, А. Вейра и др. В этих работах конструктивные и режимные параметры устройств солнечного водонагревателя оптимизация и эффективность зависимость изучал. С.И. Смирнов, ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Попель, С.Э. жареный, В.И. Виссарионов, В.А. Бутузов, доктор медицины Рабинович, А.Р. Ферт, С.В. Харченко, Б.М. Хрусталева, В.В. Кувшинов, Р.А. Захидов, Р.Р. Аvezов, Ю.К. Рашидов, А.И.Исманжанов, Ш.И. Клычев, Г.Н. Узаков, Н.Р. Он изучался в работе Аvezовой с соавт. С этим Следует также отметить, что эффективное использование солнечных коллекторов устройство систем теплоснабжения, в которых они установлены, расход в них к протекающим тепловым и гидродинамическим процессам и к рабочим параметрам связь существование да не до конца изучен и не оптимизирован.

Использованная литература:

1. Рашидов Ю.К., Исмаилов М.М., Плоский солнце коллекционеры работа параметры оптимизировать. Фергана Политехнический институт Талантливый студенты, аспирантов, аспиранты и независимый Научно-практическая конференция «Исследователи Онлайн» 16-17 ноября 2020 г.
2. Рашидов Ю.К., Исмаилов М.М. Сами плоские солнечные коллекторы дренаж делать надежный метод. Фергана Политехнический институт

"Современный здания и сооружения и их конструкции дизайн, настраивать достигать реконструкция и модернизация делать текущий проблемы" на предмет Республика В сети научно-практический соглашение. 2021 год 21-22 апреля

3. Рашидов Ю.К., Орзиматов Дж. Т., Рашидов К. Ю., Исмаилов М.М. Разработка я расчет энергоэкономичных самодренируемых гелиустановок с активный элемент Республика наука и технология соглашение научный статьи коллекция "Инжиниринг коммуникация 1-2 мая 2018 года в Ташкенте на тему новых технологий в системах.

4. Мадалиев Э.О., Исмаилов М.М., "Разработка и исследование солнечно-воздушных коллектор Профессора и учителя научно-практический соглашение Фергана Политехнический Институт, 2018 Год 7-8 ноябрь дни

5. Рашидов Ю.К., Исмаилов М.М., К вопросу повышения эффективности плоский солнечный коллектор с система теплоснабжение путём оптимизация их режим параметры. " Инжиниринг инновационные в проектировании, строительстве и использовании коммуникаций технологии" В теме республика Научный и научно-технический конференция Ферганский политехнический институт 29-30 марта 2019 г. Фергана